

Açılış Konuşması

Semra ARDA*

Sayın Rektörüm, Değerli Konuklarımız;

ÜNAK 2003 Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu'na hoş geldiniz.

Değerli Konuklarımızın Üniversitemizi daha yakından tanıyabilmeleri amacıyla, Üniversitemiz ve Kütüphanemiz hakkında kısa bir sunum yapmak istiyorum.

Başkent Üniversitesi, Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı ortak girişimleri ile 1993 yılında kurulmuş olup, ülkemizin sağlık konusunda açılan ilk vakıf üniversitesidir.

Üniversitemiz, 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla çalışmalarına resmen başlamış, 1994–1995 öğretim yılında Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Yüksekokulu ile eğitim alanında ilk adımını atmıştır. Her geçen yıl biraz daha gelişen ve henüz 10 yılını bile doldurmamış olmasına rağmen büyük bir atılım gösteren Üniversitemiz 2003–2004 öğretim yılında;

- Dış Hekimliği Fakültesi,
- Eğitim Fakültesi,
- Fen Edebiyat Fakültesi,
- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
- Hukuk Fakültesi,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- İletişim Fakültesi,
- Mühendislik Fakültesi,
- Sağlık Bilimleri Fakültesi,
- Tıp Fakültesi olmak üzere, toplam 10 fakülte;
- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

*Daire Başkanı; Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. km. 06530 Etimesgut-Ankara (asemrai@baskent.edu.tr).

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere, toplam 4 yüksekokul;
- Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Enstitüsü,
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
- Fen Bilimleri Enstitüsü,
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
- Sosyal Bilimler Enstitüsü,
- Transplantasyon ve Gen Bilimi Enstitüsü,
- Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü olmak üzere toplam 7 enstitü ve
- İngilizce Hazırlık Bölümü ile eğitime devam etmektedir.

Üniversitemiz dışında, Ankara'da Başkent Üniversitesi Kolej Ayşe Abla Okulları ve Adana'da Özel Başkent İlk ve Orta Öğretim Okulları ile ilköğretim düzeyindeki eğitime katkıda bulunarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin sağlık alanındaki çalışmaları kısa sürede Anadolu'ya yayılmış, Ankara'daki hastanemizin yanı sıra, Adana, Alanya, Ayaş, İskenderun, İstanbul, İzmir, Konya, Yalova-Elmalık ve Yaprıcak'ta çağdaş ve modern sağlık kuruluşları hizmet vermektedir. Bunların dışında, Gölbaşı ve Kızılcahamam'daki Patalya Otellerimiz hem turizme, hem de turizm eğitime katkıda bulunmaktadır.

Üniversitemizin gerek eğitim, gerekse sağlık merkezlerinin hepsinde "kalite" kavramı esas alınmış olup, Toplam Kalite Yönetim Merkezinin çalışmaları doğrultusunda ISO 9001 Kalite Belgesi sürekli yenilenmekte ve kalite çalışmaları devam etmektedir.

Kütüphane çalışmalarımız ise; Üniversitemiz henüz kurulmadan, 1993 yılının ortalarında başlamıştır. İlk olarak Sayın Rektörümüzün kişisel olarak abone olduğu çok sayıdaki dergiyi, hastanemizin çatı katındaki küçük bir odada doktorlarımızın hizmetine sunmaya başladık. Bunun yanında MEDLINE veri tabanını hizmete sokmamız, küçük çatı katımızın öğlen saatlerinde doktorlarımızın uğrak noktası haline gelmesine neden olmuştur.

1995 yılında kampusa taşındığımızda 2.000 civarında kitap, 72 adet sadece tıp konulu dergimiz varken, şu anda 60.000'in üzerinde işleme girmiş kitap, 900'ün üzerinde aktif dergimiz mevcuttur. Kütüphanemizin kayıtlı üye sayısı ise 4.000 civarındadır.

Kuruluşunda BLISS-PC ile başladığımız kütüphane otomasyonumuz, BLISS-UNIX sistemiyle devam etmektedir.

Web sayfamız kütüphane ile ilgili tüm bilgileri kapsamakta olup, kütüphane kataloguna da ulaşılabilir. Ayrıca 2000 yılından bu yana, kütüphanemize gelen hukuk konulu dergilerin indekslendiği Hukuk Veri Tabanına da internetten ulaşmak mümkündür.

ANKOS kapsamında halen 11 veri tabanına aboneliğimiz devam etmekte olup, yeni açılan fakülte ve bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni veri tabanı abonelikleri de planlanmaktadır.

Kütüphanemiz, kampustaki eğitim birimleri ve merkezler dışında, Ankara ve dışındaki tüm merkezlerimiz için çalışmakta, sürekli e-posta, faks, fotokopi ve posta ile onlara hizmet götürülmektedir.

Sağlık konusundaki çok özel koleksiyonumuz Türkiye'deki birçok üniversitenin araştırmalarına da kaynak teşkil etmektedir.

Kütüphanemizde çalışan personel sayısı; 10 kütüphanecilik bölümü mezunu, 4 fakülte mezunu, 4 yüksek okul mezunu, 7 lise mezunu olmak üzere toplam 25'tir.

Halen kütüphane olarak inşa edilmemiş bir binada hizmet vermekte olan kütüphanemiz için modern bir kütüphane binası yapılması planlanmış olup, bu konuda Sayın Rektörümüzün desteklerini esirgemeyeceğini bildiğimizden dolayı en kısa sürede bu binaya kavuşacağımıza inanıyoruz.

2002–2003 eğitim-öğretim döneminde Üniversitemizde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü açılmış ve mesleğimize büyük destek vereceğine inandığımız Bölümümüzün değerli hocaları bizlerin her toplantıda söylediği, ancak bugüne kadar gerçekleştiremediğimiz çok özel ve gerçekten başarılı olunacağını ümit ettiğimiz bir programla eğitim ve öğretime başlamışlardır. Kütüphane ile ilgili çalışmalarda kendileriyle sürekli bir işbirliği içinde olacağız ve bize büyük destek sağlayacaklarına inanıyorum.

Üniversitemiz ve kütüphanemizin kısa tanıtımından sonra, bu toplantının düzenlenmesinde başta Sayın Rektörümüz ve Rektör Yardımcımız olmak üzere, ÜNAK ve Başkent Üniversitesi mensupları ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, toplantımızın başarılı geçmesini diler, hepinize katılım ve katkılarınız için teşekkür ederim.